

Contagem de Público

Monitor do Debate Político no Meio Digital & More in Common

MANIFESTAÇÃO ANISTIA JÁ

06-04-2025 | Avenida Paulista, São Paulo

O Monitor do Debate Político do CEBRAP e a ONG More in Common calcularam 44,9 mil pessoas (+5,4 mil) na manifestação “Anistia Já”, realizada em São Paulo, no dia 06 de abril de 2025. O protesto foi convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo pastor Silas Malafaia. Com a margem de erro de 12%, significa dizer que haviam entre 39.500 e 50.270 participantes na manifestação. A contagem foi feita no momento de pico da manifestação, às 15h44, a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial. Para comparação, na manifestação de 16 de março de 2025, em defesa da anistia, na Praia de Copacabana, calculamos 18,3 mil manifestantes.

More in
Common

www.moreincommon.com

www.monitordigital.org

Contagem de pessoas

Foram tiradas fotos em 3 diferentes horários (14h05, 14h42 e 15h44), totalizando 47 imagens. Selecionamos 9 fotos tiradas às 15h45, momento de pico da manifestação. As imagens cobriam toda a extensão da manifestação, sem sobreposição. Cada uma das imagens foi dividida em 8 pedaços.

Para o cálculo da multidão, foi utilizado o método Point to Point Network (P2PNet), desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Chequião, na China¹ e da empresa Tencent. O software foi treinado com um dataset anotado de fotos de multidão da Universidade de Xangai e outro dataset anotado de fotos brasileiras da Universidade de São Paulo. No método, um drone tira fotos aéreas da multidão e o software analisa essas imagens para identificar e marcar automaticamente as cabeças das pessoas. Usando inteligência artificial, o sistema localiza cada indivíduo e conta quantos pontos aparecem na imagem. Esse processo garante uma contagem precisa, mesmo em áreas densas.

O método atualmente possui uma precisão de 72,9% e uma acurácia de 69,5% na identificação de cada indivíduo. Isso significa na prática que há um erro percentual absoluto médio de 12%, ou seja, em uma mensuração de público de 100 mil pessoas, o valor real pode variar entre 88 mil e 112 mil (12 mil para menos, ou para mais). Para fins de transparência, o banco de imagens utilizado para a contagem da manifestação está disponível para consulta e pode ser validado por qualquer cidadão, inclusive com contagem manual dos participantes².

Notas

¹ SONG, Qingyu et al. Rethinking Counting and Localization in Crowds: A Purely Point-Based Framework. Tencent Youtu Lab; Applied Research Center (ARC), Tencent PCG, 2021. <https://arxiv.org/abs/2107.12746>

² Fotos utilizadas na contagem disponíveis em: <https://bit.ly/contagem-06-04-2025-sp>

**More in
Common**

 www.moreincommon.com

 www.monitordigital.org

**More in
Common**

 www.moreincommon.com

 www.monitordigital.org

**More in
Common**

 www.moreincommon.com

 www.monitordigital.org

Realização

Monitor do Debate Político
(USP / CEBRAP)
www.monitordigital.org

More in Common
www.moreincommon.com

Direção geral

Márcio Moretto, USP / CEBRAP
Pablo Ortellado, USP / More in Common

Coordenação técnica

Alexandre Isaac, USP / CEBRAP
Ergon Cugler, More in Common

Direção Executiva

Girliani Martins, USP / CEBRAP
Helena Vieira, More in Common
Luiza Foltran, USP / CEBRAP
Maria Gabriela Feitosa, More in Common

Auxiliar de Coordenação

Roberta Lima, USP / CEBRAP

Setor Administrativo

Letícia Henriques, More in Common

Operador de Drone

Daniel Frias (@da.frias)

**More in
Common**

 www.moreincommon.com

 www.monitordigital.org